

SURXONDARYO VILOYATIDA TARQALGAN PAPAVERACEAE JUSS. OILASINING TURKUMLARINING BIOLOGIYASI VA TARQALISHI

Ibragimov Akram Javliyevich.¹ Boymamatov Bobur Isroilovich² Qulto‘rayeva Yulduz Eshpo‘latovna³

Termiz davlat universiteti Botanika kafedrası dotsenti¹.

Surxon davlat qo‘riqxonasi katta ilmiy xodimi².

Termiz davlat universiteti talabasi³.

akram_i@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597107>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati florasida tarkibidagi *Papaveraceae* Juss. oilasiga mansub turkum va turlarining taksonomiyasi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Surxondaryo viloyati florasida *Papaveraceae* Juss. oilasi o‘ziga xos o‘simliklar dunyosiga ega ekanligi bilan ajralib turadi. Ularning botanik-geografik rayonlar kesimidagi tarqalishi va taksonomik holati haqida so‘nggi ilmiy ishlarga oid ma‘lumotlar yoritilgan. Hozirgi kunda ushbu oilaning yer yuzida 48 ta turkumga mansub 1036 turi ma‘lum [12], O‘rta Osiyoda esa 10 ta turkumga mansub 53 turi tarqalgan [1]. O‘zbekistonda 9 ta turkumga mansub 32 ta turi aniqlangan bo‘lib [8], shundan 6 ta turkumga mansub 22 ta turi Surxondaryo viloyati hududida o‘sishi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: *Papaveraceae* areal, oila, flora, tog‘, turkum, tur, Surxondaryo, adir

Аннотация: В данной статье приведены сведения о таксономии родов и видов, относящихся к семейству *Papaveraceae* Juss., входящих во флору Сурхандарьинской области. Флора Сурхандарьинской области отличается своеобразием представителей семейства *Papaveraceae* Juss. Освещены последние научные данные о распространении и таксономическом положении представителей этого семейства в ботанико-географических районах. На сегодняшний день в мировой флоре известно 1036 видов, относящихся к 48 родам [12], в Средней Азии распространены 53 вида из 10 родов [1], в Узбекистане — 32 вида из 9 родов [8], из которых 22 вида, относящиеся к 6 родам, зарегистрированы на территории Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: *Papaveraceae*, ареал, семейство, флора, горы, род, вид, Сурхандарья, предгорья

Annotation: This article provides information on the taxonomy of genera and species belonging to the family *Papaveraceae* Juss. within the flora of Surkhandarya region. The flora of Surkhandarya is distinguished by its unique representation of the *Papaveraceae* family. Recent scientific data regarding their distribution across botanical-geographical regions and their taxonomic status are presented. Currently, 1,036 species belonging to 48 genera of this family are known worldwide [12], 53 species from 10 genera are found in Central Asia [1], and 32 species from 9 genera have been identified in Uzbekistan [8], of which 22 species belonging to 6 genera have been recorded in the territory of Surkhandarya region.

Keywords: *Papaveraceae*, range, family, flora, mountains, genus, species, Surkhandarya, foothills

Kirish. Surxondaryo viloyati - O‘zbekiston Respublikasining eng janubiy hududida joylashgan, noyob tabiiy-geografik xususiyatlari va betakror relyef tuzilmasi bilan ajralib turuvchi mintaqalardan biridir. Mazkur viloyat Surxon-Sherobod vodiysi hamda uni o‘rab turgan yirik tog‘ tizmalari - Bobotog‘, Hisor, Ko‘hitang, Chaqchar va Boysun tog‘lari bilan chegaralangan bo‘lib, o‘zining geostrategik joylashuvi va tabiatning xilma-xilligini mujassam etgan landshaftlari bilan alohida ilmiy qiziqish uyg‘otadi. Sharq va shimoli-sharqda Tojikiston Respublikasi bilan Bobotog‘ va Hisor tizmalari orqali, shimoli-g‘arbda Qashqadaryo viloyati bilan Chaqchar va Boysun tog‘lari orqali, g‘arbda esa Ko‘hitang tog‘ tizmasining suvayirg‘ich sohasi orqali chegaradosh bo‘lgan. Viloyat

hududi Boysun, Bobotog’, Ko‘hitang, Sangardak-To‘palang hamda Surxon-Sherobod kabi muhim botanik-geografik rayonlarni qamrab olgan [3].

Surxondaryo viloyati florasida bo‘yicha turli yillarda bir qator botanik olimlar, jumladan, S.A. Nevskiy [2], K.Sh. Tojibaev [3], F.O. Xasanov [4], A.J. Ibragimov [5] va O.T. Turginov [6] tomonidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan hamda gerbariy namunalari yig‘ilgan. Mavjud gerbariy ma‘lumotlar mazkur hudud florasining boyligini ochib berishga muhim hissa qo‘shgan bo‘lsa-da, ular asosan tarqoq va fragmentar xarakterga ega. Bu esa hududning floristik tarkibini chuqur va kompleks o‘rganish zaruratini yana-da yaqqolroq namoyon etadi. Shu boisdan, ushbu mintaqada tizimli, maqsadli va zamonaviy yondashuvlarga asoslangan tadqiqot ishlarini olib borish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Bu esa ushbu mavzuning dolzarbligini ta‘kidlaydi.

Papaveraceae Juss Oila vakillari hayotiy shakliga ko‘ra bir yillik, ikki yillik yoki ko‘p yillik bo‘ladi. Ular sersuv bo‘lib, barglari va poyalaridan sutsimon sharbat ajraladi. Barglarining shakli odatda patsimon yoki uch bo‘lakli ajralgan bo‘lib, poyada navbatma-navbat yoki qarama-qarshi tartibda joylashgan bo‘ladi. oilasi vakillarining gullari to‘g‘ri yoki biroz qiyshiq barglarga ega bo‘lishi mumkin. Gullar ostki qismida o‘smasimon qo‘shimcha bargchalari bo‘lishi yoki umuman bo‘lmasligi mumkin. Gultojbarg ostida joylashgan gultugunlar soni odatda 2 ta bo‘lib, gul ochilishi bilan tezda to‘kilib ketadi. Gultojbarglar soni odatda 4 tadan 8 tagacha bo‘ladi. Changchilari ko‘plab bo‘lishi mumkin yoki 4 ta gultojbargga qarama-qarshi joylashgan 4 ta changchidan iborat bo‘ladi. Ba‘zi hollarda esa tashqi ikki gultojbarga mos keluvchi 3 tadan birikkan 6 ta changchidan tashkil topgan murakkab tizim kuzatiladi. Ushbu tizimda o‘rtada joylashgan changchilar ikki uyali changdonga ega, yon tarafdagilar esa bir uyali changdondan iborat bo‘ladi. Urug‘kurtagi ikki yoki to‘rt bo‘lakli, yaproqchali, disk shaklida yoki boshchaga o‘xshash tuzilishga ega bo‘ladi.

Mevasi ko‘pchilik hollarda, ko‘p urug‘li to‘rtburchak shaklida bo‘lib, 2–4 ta qopqoqchali qopqoq orqali ochiladi. Ayrim hollarda esa mevasi ostki qismida joylashgan teshikchalar orqali ochiladi yoki umuman ochilmaydigan, novdachaga o‘xshagan meva shaklida bo‘ladi va ichida bittadan urug‘ bo‘ladi. Urug‘lari kulrang yoki qora rangda bo‘lib, silliq, to‘r-simon yoki g‘adir-budur sirt tuzilishiga ega. Ba‘zan urug‘lar maxsus qo‘shimcha tukchalar bilan qoplangan bo‘ladi, ayrim hollarda esa bunday tukchalar mavjud emas.

Ushbu oila vakillari uchun quyidagi gul formulasi:

Yuqorida takidlaganimizday *Papaveraceae* Juss. oilasining Surxondaryoda 6 ta turkumga oid 21 ta tur tarqalgan bo‘lib, bu turlarning barchasi tabiiy sharoitda Surxondaryo viloyati hududida o‘shishini aniqlagan. Ushbu turkum va turlarning tarkibi quyidagi jadvalda keltirilgan

1-jadval.

№	Turkum nomi	Tur nomi
1	<i>Corydalis</i> DC.	<i>Corydalis aitchisonii</i> Kriptofit., <i>Corydalis gortschakovii</i> Schrenk., <i>Corydalis ledebouriana</i> Kar., <i>Corydalis nudicaulis</i> Regel., <i>Corydalis popovii</i> Popov., <i>Corydalis pseudostricta</i> Popov., <i>Corydalis sangardanica</i> Mikhailova., <i>Corydalis schelesnowiana</i> Regel., <i>Corydalis sewerzowii</i> Regel., <i>Corydalis stricta</i> Stephen.
2	<i>Fumaria</i> Tourn. ex L.	<i>Fumaria parviflora</i> Lam., <i>Fumaria vaillantii</i> Loisel.
3	<i>Hypecoum</i> Tourn. ex L.	<i>Hypecoum trilobum</i> Trautv., <i>Hypecoum fimbrilligerum</i> Boiss.,
4	<i>Papaver</i> L.	<i>Papaver laevigatum</i> M.Bieb.
5	<i>Roemeria</i> Moench.	<i>Roemeria refracta</i> Syst., <i>Roemeria hybrida</i> Syst., <i>Roemeria pavonina</i> (Schrenk ex Fisch. & C.A.Mey.) Banfi, Bartolucci, J.-M.Tison & Galasso
6	<i>Glaucium</i> Mill.	<i>Glaucium squamigerum</i> Kar., <i>Glaucium fimbrilligerum</i> Boiss., <i>Glaucium elegans</i> Fisch., <i>Glaucium insigne</i> Popov.

Quyidagi diagrammada *Papaveraceae* Juss oilasini Surxondaryo viloyati botanik-geografik rayonlari kesimida tarqalgan keltirilgan.

Surxondaryo viloyati hududida *Papaveraceae* Juss. oilasining floristik tarkibida ajralib turuvchi muhim turkumlardan biri *Corydalis* DC. hisoblanadi. Mazkur turkumning 10 ta turi mintaqada hududida

tabiiy ravishda tarqalgan bo‘lib, bu holat uning taksonomik xilma-xilligi, ekologik moslashuvchanligi hamda fitogeografik ahamiyatini yaqqol namoyon etadi.

1-rasm. *Papaveraceae* Juss oilasi vakillarining Surxondaryo viloyati botanik-geografik rayonlari kesimida tarqalishi

Xulosa: Surxondaryo viloyatining o‘ziga xos tabiiy-geografik sharoitlari *Papaveraceae* Juss. oilasiga mansub o‘simliklarning xilma-xil turkum va turlarining shakllanishi va tarqalishida muhim omil bo‘lib xizmat qilgan. Ayniqsa, *Corydalis* DC. turkumi vakillarining ko‘pligi hududning floristik boyligi va ekologik barqarorligini ko‘rsatadi. Oilaning turkum va turlarni chuqur o‘rganish, ularning ekologik moslashuvchanligi va taksonomik o‘ziga xosliklarini aniqlash bilan birga, Surxondaryo florasining boy va rang-barang tarkibini ilmiy jihatdan to‘liq yoritishga xizmat qiladi. Shu bois, mazkur oila vakillarini tizimli o‘rganish bugungi kundagi floristik tadqiqotlar uchun dolzarb ilmiy yo‘nalish hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot Botanika institutining “O‘zbekiston florasining polimorf o‘simliklar oilalarini taksonomik reviziyasi” (FZ- 20200929321) loyihasi va Janubi-G‘arbiy Hisor, Hisor-Darvoz va Panjoldi okruglari florasining to‘r tizimli xaritalash (Surxondaryo viloyati qismi) davlat dasturi doirasida bajarildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Определитель растений Средней Азии. Т.4. Ташкент Фан, 1974.
2. Невский. К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботаник географическое невский С.А. Материалы к флоре Кугитангтау и его предгорий. В кн. Флора и систематика высших растений – М., Л.: Изд. АН СССР, 1937– С.
3. Тожибаев К.Ш., Бешко Н.Ю., Попов В.А. Ботанико-географическое районирование Узбекистана // Ботанический журнал, т. 101, вып. 10, 2016. – С. 1105-1132.
4. Хасанов Ф.О. Краткий очерк растительности Кугитанга // Тез. докл. юбил. науч. конф. молодых ученых и спец-тов посев 60-летию ЛКСМ Узб-на, 1985. – С. 167-168.

5. Ибрагимов Акрам Жавлиевич. Сурхон Давлат Қўриқхонасининг Флораси (Қўхитанг Тизмаси), Дис канд. биол. наук., Тошкент-2010.

6. Тургинов О.Т. Бойсун ботаник-географик районининг флораси: Автореф. Дис канд. биол. наук. – Ташкент, 2016. (25 с)

7. Флора Узбекистана том 3. Издательство "Маънавият" Ташкент 1955.

8. Ачилова Наргиза Тухтаназаровна. Сурхон-Шеробод ботаник-географик райони флораси. Дис канд. биол. Наук. 03.00.05-Ботаника, Карши-2021.

9. Inom Juramurodov, Rustam et all. Assessment of plant diversity in the Surkhan-Sherabad Region, Uzbekistan by grid mapping.

1. Foydalangan internet saytlari

10. <https://powo.science.kew.org/>

11. <https://wfoplantlist.org/taxon/wfo-7000000514-2024-06?page=1>